

Кудельський Віталій Едуардович

доцент кафедри менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування

Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова,

кандидат економічних наук

**ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ БРЕНД-ОРІЄНТОВАНОЇ СИСТЕМИ
УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ**

Досліджено елементи бренд-орієнтованої системи управління підприємством. Визначено інструменти маркетингових комунікацій в системі бренд-орієнтованої системи управління підприємством. Розглянуто особливості функціонування бренд-орієнтованої системи управління підприємства. Досліджено систему маркетингових комунікацій.

Ключові слова: бренд, система, підприємство, управління, елементи, інструменти.

Kudelsky Vitaly Eduardovich

Associate Professor of Management,

finance, banking and insurance

Khmelnytsky University of Management and Law named after Leonid Yuzkov,

PhD in Economics

**FEATURES OF USING A BRAND-ORIENTED ENTERPRISE MANAGEMENT
SYSTEM**

Elements of the brand-oriented enterprise management system are investigated. The tools of marketing communications in the system of brand-oriented enterprise management system are determined. Features of functioning of the brand-oriented management system of the enterprise are considered. The system of marketing communications is investigated.

Key words: brand, system, enterprise, management, elements, tools.

Сучасні умови господарювання характеризуються високим рівнем конкуренції, динамічністю розвитку технологій, великою швидкістю появи нових товарів та послуг. В таких умовах підприємства мають орієнтуватися не

тільки на їхні функціональні потреби, а враховувати емоційні, соціальні та психологічні потреб споживачів. Формування бренда як джерела забезпечення конкурентних переваг уже є стандартом для успішних підприємств. Але, як свідчить аналіз діяльності підприємств, управління брендами має ситуаційний, епізодичний та інколи суперечливий характер. Такий підхід не дозволяє оптимально використовувати ресурси підприємства для створення сильного бренда та зміцнення своїх позицій на ринку. Без формування системи управління підприємства з орієнтацією на бренд не можливо забезпечити системне управління брендом та відповідно конкурентною позицією підприємства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання формування бренда досліджувалися такими авторами: Д. Аакер, Т. Амблер, К. Бажеріна, Л. Бук, О.Зозульов , В. Пустотін та інші. Дослідники розкривають сутність бренда, пропонують методологічні підходи до його формування, аналізують сутність брендингу та бренд-менеджменту. Питання сутності системи управління підприємства вивчалися Кругловою Н.Ю., Мішеніним Є.В., Шегдою А.В. та ін.

Метою написання роботи є дослідження особливостей використання бренд-орієнтованої системи управління підприємством в сучасних умовах господарювання.

Система бренд-орієнтованого управління підприємством є комплексом взаємозв'язаних елементів: цілей, принципів, функцій, методів, організаційної структури, яка втілює управлінські стосунки, які разом дозволяють реалізовувати головну місію підприємства – задоволення комплексу потреб споживачів.

До елементів бренд-орієнтованої системи управління підприємством належать:

1) принципи бренд-орієнтованого управління (оскільки вони є обов'язковими для всіх елементів системи управління підприємством);

2) взаємозв'язок елементів механізму бренд-орієнтованого управління підприємством;

3) бренд-орієнтована корпоративна культура.

Отже, бренд-орієнтована система управління підприємства:

- спирається на вищих керівників і співробітників, що мають мотивовано професійний потенціал, як основу організації;
- спрямовує організацію до всебічного розвитку відносин зі споживачами з метою задоволення їх потреб за рахунок виробництва конкурентоспроможності продукції, надання якісних послуг та встановлення добросусідських відносин;
- визначає ефективність господарської діяльності підприємства через системи оперативного і поточного управління на основі принципів синергії;
- здійснює гнучке регулювання і своєчасні зміни в організації, викликане зовнішніми впливами і дозволяє домагатися конкурентних переваг;
- забезпечує сталий розвиток організації в довгостроковій перспективі, не порушуючи гармонію навколишнього простору, завдяки підприємницької стратегії і винахідливості в її реалізації.

До інструментів маркетингових комунікацій в системі бренд-орієнтованої системи управління підприємством належать: реклама, PR, стимулювання збуту та особисті продажі, соціальні мережі, встановлені переваги та проблеми при їх застосуванні.

В основу бренд-орієнтованого підходу в управлінні підприємством варто віднести:

- концентрацію на сегментах цільової аудиторії, характеристика їхніх потреб;
- орієнтир на стосунки зі всіма контактними аудиторіями підприємства;
- формування лояльності споживачів завдяки всім аспектам діяльності підприємства;
- фокус на життєвих цінностях;
- головний носій цінності – персонал, бренд;
- увага не тільки на комунікації з цільовими аудиторіями, а й на внутрішні комунікації – формування корпоративної культури.

Використання обґрунтованих заходів в контексті успішного позиціонування бренду сприятиме прийняттю ефективних управлінських рішень, що дасть змогу підвищити конкурентоспроможність підприємства.

Розглянуто особливості функціонування бренд-орієнтованої системи управління підприємства, ядром якої є маркетингова діяльність. Досліджено систему маркетингових комунікацій, а саме: реклама, PR, стимулювання збуту та особисті продажі, соціальні мережі, встановлені переваги та проблеми при їх застосуванні.

Бібліографічний список

1. Вишневецький О. Проблеми стратегічного управління соціально-економічним розвитком України з урахуванням процесів децентралізації / О. Вишневецький // Вісник економічної науки України: науковий журнал. – 2016. – № 1(30). – С. 14–22.
2. Власенко О. Новітні підходи до створення нового бренду та виведення його на ринок / О. Власенко // Проблеми науки – 2007. – № 2. – С. 39–42.
3. Котлер Ф. Маркетинг от А до Я: 80 концепций, которые должен знать каждый менеджер / Ф. Котлер ; пер. с англ. – М. : Альпина Паблишерз, 2010. – 211 с.
4. Ступак І. Методологія формування бренду / І. Ступак // Маркетинг в Україні. – 2011. – № 6. – С. 247–251.
5. Телетов О. Інновації в маркетингу промислового підприємства : [монографія] / О. Телетов, Н. Івашова, Є. Нагорний ; заг. ред. О. Телетова. – Суми : Сум. держ. ун-т, 2013. – 282 с.
6. Хамініч С. Соціально-етичний маркетинг як складова частина бренд-орієнтованого управління підприємством / С. Хамініч, А. Ліхтер // Глобальні та національні проблеми економіки. – Миколаїв, 2015. – С. 402–404.